

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI PREZIDENTI ҲУЗУРИДАГИ
ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ АКАДЕМИЯСИ

“Ўзбекистон Республикаси Конституцияси демократик, ҳуқуқий, ижтимоий давлатнинг ишончли кафолати”

мавзусидаги республика илмий-амалий конференция
МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ

Тошкент - 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ ҲУЗУРИДАГИ
ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ АКАДЕМИЯСИ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИНИНГ
32 ЙИЛЛИГИГА БАҒИШЛАНГАН “ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
КОНСТИТУЦИЯСИ ДЕМОКРАТИК, ҲУҚУҚИЙ, ИЖТИМОЙ
ДАВЛАТНИНГ КАФОЛАТИ”
МАВЗУСИДАГИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
КОНФЕРЕНЦИЯСИ
МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ**

2024 йил 28 ноябрь

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ПОСВЯЩЁННОЙ
32-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, НА
ТЕМУ «КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН – ГАРАНТИЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО, ПРАВОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА».**

28 ноября 2024 года

Тошкент-2024

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси Илмий-услубий кенгашининг 2025 йил 06 февралдаги 2-сонли мажлис баёни қарорига кўра нашрга тавсия қилинган.

УДК: 342.7 (575.1)

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 32 йиллигига бағишланган “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси демократик, ҳуқуқий, ижтимоий давлатнинг кафолати” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. – Тошкент.: “Akademiyа”, 2025 йил 312 бет. DOI:

Сарлавҳада: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, ДБА.

Таҳрир ҳайъати аъзолари: А.Бекмуродов, Х.Азизов, А.Умаров, Ш.Асадов Х. Хайитов, Д.Раҳимов, М.Ибрагимова

Тақризчилар:

О. Ҳусанов, юридик фанлари доктори, профессор

А. Йўлдошев, юридик фанлар доктори, профессор

А.Холов, иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

Мазкур тўплам 2024 йил 28 ноябрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академиясида Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 32 йиллигига бағишлаб ўтказилган “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – демократик, ҳуқуқий ва ижтимоий давлатнинг кафолати” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари асосида тайёрланган.

Тўпламда олимлар, тадқиқотчилар ва Академия тингловчилари томонидан Конституциянинг тараққиёт кафолати сифатидаги аҳамияти, яшаш ҳуқуқининг конституциявий кафолатлари, хотин-қизларнинг ижтимоий ҳуқуқларини таъминлаш механизмларини такомиллаштириш, ҳамда Янги Ўзбекистонда маънавий-мафкуравий тарғиботни ривожлантириш каби масалалар бўйича илмий фикрлар баён этилган. Тўплам илмий ходимлар, профессор-ўқитувчилар, тингловчилар, талабалар, ёш тадқиқотчилар ва Конституция назарияси ва амалиётига қизиқувчилар учун манфаатли бўлади.

Нашрда келтирилган барча маълумот ва фикрлар муаллифларнинг шахсий қарашлари бўлиб, таҳрир ҳайъати нуқтаи назарини ақс эттирмаслиги мумкин. Нашрда келтирилган рақамлар, статистик маълумотлар ва фикрлар учун муаллифлар масъул ҳисобланади.

© Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси, 2024.

KONSTITUTSIYA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINING SIYOSIY MADANIYATINI OSHIRISHDAGI O'RNI

*Astanov Axunjon Raubovich
Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universiteti
"Siyosatshunoslik" kafedrasi o'qituvchisi*

Mamlakatimizda ro'y berayotgan jadal siyosiy islohotlar, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va ma'naviy o'zgarishlar fuqarolar siyosiy faolligida, siyosiy ongi va qarashlarida, eng muhimi ularning siyosiy madaniyatida ham aks etayotganligiga guvoh bo'lib turibmiz. Mamlakat fuqarolarining siyosiy dunyoqarashini shakllantiradigan omillar qatorida ko'plab omillarning mavjudligi, jumladan, axborot olish, siyosiy jarayonlarni va o'zgarishlarni kuzatish, qiyoslash, siyosiy ishtirok etish, siyosat va davlat boshqaruvi bilan bog'liq jarayonlarga baho berish, xalqaro va mintaqaviy geosiyosiy o'zgarishlarni tahlil qilish kabilarni alohida ta'kidlash lozim. Borgan sari fuqarolarda siyosat mavzusiga yaqinlashish, o'z haq-huquqlari va manfaatlarini bo'layotgan siyosiy jarayonlarda ko'rishga bo'lgan intilish ortib bormoqda.

Shu o'rinda davlat fuqarolik xizmatchilarining siyosiy madaniyati deganda, fuqarolar bilan davlat o'rtasidagi munosabatlarda adolatli, demokratik hamda insoniy tamoyillarning amalga oshirilganligini ifodalaydi.

Ma'lumki, siyosiy madaniyat – bu insoniyat madaniyatining siyosat va siyosiy faoliyat bilan, insonning siyosiy xulq-atvori va ongi bilan bevosita bog'langan umumtan olingan madaniyat sohasi sifatida, birinchi galda, har qanday jamiyatning siyosiy intellekt darajasini ham ko'rsatib beradigan indikator hisoblanadi. Odatda siyosiy madaniyat deganda siyosiy maqsadlari, individning siyosiy xulq-atvori, siyosiy institutlarning faoliyati shakllanishiga jadal ta'sir ko'rsatadigan tarixiy, milliy va umumjahon ijtimoiy tajriba ham tushunilayotganligi siyosiy fanlar sohasida hech kimga sir emas.

Siyosiy madaniyatning kelib chiqishi tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, Olimlarning fikriga ko'ra, siyosiy madaniyatning rivojlanish darajasidan kelib chiqib, jamiyat siyosiy tizimini to'liq tashkil etish haqida xulosa chiqarish mumkin. Chunki siyosiy madaniyat fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy qobiliyatini namoyon etishi, siyosiy institutlarning qarorlar qabul qilishi, ularning to'laqonli faoliyat yuritishi, davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning shakllanish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida qaraladi.

“Siyosiy madaniyat” atamasini ilmiy muomalaga XVIII asrda yashab o'tgan nemis faylasufi va ma'rifatparvari, olim I.Gerder olib kirgan. Empirik asosga ega bo'lgan siyosiy madaniyat to'g'risidagi ilmiy konsepsiyalar G'arbda XX asrning

o‘rtalarida shakllangan. Ularning shakllanishida yirik siyosatshunos tadqiqotchilar: G.Almond, X.Fayer, S.Verba, A.Lipset, M.Dyuverje, U.Rozenbaum, G.Pauell, L.Pay kabi olimlarning hissasi benihoya kattadir.

Jumladan, X.T. Odilqoriyev hamda Sh.R. G‘oyibnazarovlarning fikricha: “Siyosiy madaniyat insoniyat umumiy madaniyatining siyosat bilan bevosita bog‘liq katta sohasidir. U inson siyosiy turmushi hamda jamiyat siyosiy hayotining erishilgan darajasi, sifati va yo‘nalishida, binobarin, siyosiy jarayonlar, odamlarning siyosiy faoliyati, siyosiy institutlar va tuzumlarning faoliyati va rivojlanishi, yetakchi siyosiy qadriyatlar va xulq-atvor na‘munalari, nazariyalar va mafkuralar, fuqarolarning siyosiy ijtimoiylashishi va ijtimoiy munosabatlarni modernizatsiya qilish aloqalari tizimining xususiyatida o‘z ifodasini topadi”[1].

Shuningdek, siyosiy madaniyat va siyosiy munosabatlar tizimi, shu bilan birga, avlodlar almashinuvi natijasi bo‘lib, uning tarkibiy elementlarini rivojlantirish va qayta tayyorlash jarayonini o‘z ichiga oladi. Siyosiy madaniyat muntazam rivojlanib boruvchi dinamik hodisa desak to‘g‘ri bo‘lardi.

O‘z davrining yetuk siyosiy mutafakkiri bo‘lgan, shuningdek, o‘sha davr uchun fenomenal g‘oyalarni hamda qarashlarni ilgari surgan sharq mutafakkiri Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asari ham aynan jamiyatning siyosiy madaniyati nihoyatda yuqori bo‘lishi lozimligiga qaratilganligini alohida e‘tirof etmoq lozim[2]. Zero, mutafakkir tomonidan jamiyatning o‘ziga rahbar saylashi va uni obod shahar boshqaruviga tayinlashi bilan bog‘liq konseptual qarashlar, rahbarga qo‘yiladigan talablar va ularni baholash bilan bog‘liq ilmlarning mavjud bo‘lishi, bu avvalo, jamiyatda chuqur siyosiy madaniyatning mavjud bo‘lishi kerakligini, fuqarolarning o‘z manfaatlarini anglab yetganligi, eng muhimi o‘zlarining irodasini siyosatda ko‘ra olishi bilan bog‘liq g‘oyalarning ilgari surilganligi bilan bog‘lash mumkin[3].

Umuman olganda, siyosiy madaniyat inson ma‘naviy kamolotining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, uni shakllantirish va yuksaltirish juda murakkab jarayondir. Chunki siyosiy madaniyat insonning kundalik harakatlaridan tortib davlat va jamiyat siyosiy-huquqiy munosabatlarining eng yuqori darajasidagi ishtiroki bilan bog‘liq bo‘lgan uzluksiz jarayonni qamrab oladi. Ya‘ni siyosiy madaniyat mohiyati va amalda namoyon bo‘lishiga ko‘ra, jamiyat taraqqiyotiga bo‘lgan ongli munosabatni anglatadi. Shu sababdan ham siyosiy madaniyat jamiyatni demokratlashtirish, ijtimoiy hayotni erkinlashtirish bilan bog‘liq ob‘ektiv zaruriyatdir. Rossiyalik tadqiqotchi V.A.Zimin nuqtai nazariga ko‘ra “fuqarolarning mamlakat ijtimoiy hayotidagi turli darajadagi ishtirokida mujassamlashgan, faoliyatga yo‘naltirilgan siyosiy madaniyat siyosat haqidagi oddiy bilimlar majmuasi emas, balki amalda qo‘llaniladigan tarixiy-siyosiy va

ijtimoiy-iqtisodiy tajribaning natijasi, shuningdek, ma'lum bir jamiyatning umumiy ma'naviy-axloqiy rivojlanishi bilan belgilanadigan an'analarning aksidir"[4].

Olimning qarashlaridan shunday fikrga kelish mumkinki, davlat fuqarolik xizmatchisi o'zining tarixiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy tajribalarini o'z xizmat vazifalarini bajarish jarayonida qo'llashi va fuqarolarga mamlakatda olib borilayotgan siyosatni to'g'ri tushuntirib o'z ortidan ergashtira olishi kerak.

Tadqiqotchi A.Jalilov siyosiy madaniyatni umumiy madaniyatning muhim ajralmas tarkibiy qismi sifatida tahlil qilgan. Unga ko'ra, siyosiy madaniyat "jamiyatning siyosiy rivojlanishi jarayonida fuqarolarning tegishli siyosiy bilim va tajribalarga ega bo'lishida, siyosiy voqealarga o'z munosabatlarini bildirishlari hamda baho berishlari va shu kabi holatlarda namoyon bo'ladi"[5]. Siyosiy madaniyatning qaror topishidan ko'zlangan asosiy maqsad jamiyatni demokratlashtirish va bu jarayonda inson imkoniyatlarini kengaytirishdan iboratdir. Shuningdek, siyosiy madaniyatning pirovard maqsadi inson turmush farovonligini, erkinligini, siyosiy va huquqiy tengligini hamda qadr-qimmatini yanada oshirishda namoyon bo'ladi.

Yangilanayotgan O'zbekiston boshqaruv tizimida "inson manfaatlari hamma narsadan ustun", "xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak" degan hayotiy tamoyillar, vatan ravnaqi, yurt tinchligi va xalq farovonligini ta'minlash kabi ulug'bor g'oyalar amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor jihati hisoblanadi. Bunday jamiyat esa qonun ustuvorligiga tayanadi. O'z navbatida, qonun ustuvorligini qaror toptirmasdan demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini qurib bo'lmaydi.

Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini amalga oshirishning nazariy asoslari esa fuqarolar siyosiy va huquqiy madaniyati darajasi bilan belgilanadi. Fuqarolik jamiyati sharoitida huquqiy madaniyat jamoatchilikning amaldagi qonunlarga amal qilishga qanchalik tayyor ekanligi bilan o'lchanadigan bo'lsa, siyosiy madaniyat esa mavjud qonunlar, belgilangan tartib qoidalar asosida ijtimoiy hayotda fuqarolarning faol ishtirok etishi, ijtimoiy-siyosiy jarayonlar va munosabatlarga nisbatan faol bo'lishini anglatadi.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, normativ-huquqiy hujjatlarda aks etadigan barcha davlat fuqarolik xizmatchilarining odob-axloq qoidalariga oid barcha huquqiy normalar davlat fuqarolik xizmatchilarining siyosiy madaniyatining amaldagi ifodasi deyishimiz mumkin. Bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 20-apreldagi "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi O'RQ-682-son Qonun 6-moddasi kelib chiqib davlat fuqarolik xizmatchilarining siyosiy madaniyatining asoslari deyilganda davlat fuqarolik

xizmatchilarining siyosiy madaniyatini tartibga soladigan quyidagi normativ-huquqiy hujjatlarning turlarini tushunishimiz mumkin:

- O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi;
- O‘zbekiston Respublikasining qonunlari;
- O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari;
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari;
- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari;
- vazirliklar va idoralarning buyruqlari hamda qarorlari;
- mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari[6].

Shu o‘rinda alohida ta’kidlab o‘tishimiz kerakki, Konstitutsiya davlat fuqarolik xizmatchilarining siyosiy madaniyatini oshirishda muhim rol o‘ynaydi, chunki u jamiyatning siyosiy va huquqiy poydevorini belgilab beruvchi asosiy hujjatdir. Quyida Konstitutsiyaning ushbu jarayondagi o‘rnini ko‘rsatib o‘tamiz:

1. Huquqiy bilimlarning shakllanishi

Konstitutsiya davlat xizmatchilariga o‘z huquq va majburiyatlarini, davlat boshqaruv tizimidagi vazifalarini aniq belgilab beradi. Bu ularning siyosiy madaniyatini oshirishga zamin yaratadi, chunki siyosiy madaniyat ko‘pincha huquqiy ong bilan chambarchas bog‘liqdir.

2. Davlat xizmatining prinsiplarini belgilash

Konstitutsiya davlat xizmatining asosiy prinsiplarini, masalan, qonun ustuvorligi, adolat va halollikni ta’minlaydi. Bu fuqarolik xizmatchilarini o‘z vazifalarini bajarishda ushbu prinsiplarga rioya qilishga undaydi va ularning siyosiy saviyasini oshiradi.

3. Fuqarolik javobgarligini oshirish

Davlat xizmatchilarining siyosiy madaniyatini oshirish uchun ular Konstitutsiyada ko‘rsatilgan davlat boshqaruvi tamoyillari va fuqarolar huquqlariga hurmatni o‘rganishlari lozim. Bu davlat xizmatchilarida javobgarlik hissini kuchaytiradi.

4. Demokratik qadriyatlarni targ‘ib qilish

Konstitutsiya demokratiya, huquq va erkinliklarni himoya qilishni o‘zida aks ettiradi. Bu davlat xizmatchilariga xalq manfaatlariga xizmat qilish va demokratik boshqaruv asoslarini tushunishni o‘rgatadi.

5. Siyosiy jarayonlarda ishtirok etish qoidalarini belgilash

Konstitutsiya siyosiy jarayonlarda davlat xizmatchilarining ishtirokini tartibga soladi. Bu ularga siyosiy faoliyatda ishtirok etish meyorlarini bilishga va o‘z faoliyatida siyosiy betaraflikni saqlashga yordam beradi.

6. Tarbiyaviy rol

Konstitutsiya nafaqat huquqiy hujjat, balki tarbiyaviy ahamiyatga ega. U davlat xizmatchilarida davlatga sadoqat, qonunlarga rioya qilish va xalq manfaatlarini himoya qilish ruhini tarbiyalaydi.

Umuman olganda, Konstitutsiya davlat fuqarolik xizmatchilarining siyosiy madaniyatini oshirishda yo'riqnoma sifatida xizmat qiladi va davlat boshqaruvi tizimining samarali ishlashi uchun muhim asos hisoblanadi. Shu sababli, davlat xizmatchilari Konstitutsiyani chuqur o'rganishlari va unga rioya qilishlari zarur.

O'zbekiston siyosiy hayotini erkinlashtirish va modernizatsiyalash jarayonlari davlat fuqarolik xizmatchilarining siyosiy madaniyatini doimiy yuksaltirib borishini taqozo etmoqda, davlat fuqarolik xizmatchilarining yuksak siyosiy madaniyati orqali jamiyat siyosiy jarayonlaridagi islohot va yangilanishlarni yuksaltirish, takomillashtirib borish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Odilqoriyev X.T., G'oyibnazarov Sh.Y. Siyosiy madaniyat: nazariy-qiyosiy tadqiqot. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV akademiyasi, 2004.73

2. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. - Toshkent, Abdulla qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.

3. Xayrullayev M. Uyg'onish davri va Sharq mutafakkiri. T. 1971.

4. Zimin V.A. Формирование политико-культурного контекста постсоветской модернизации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук. Саратов-2013, Стр. 24

5. Jalilov A.A. O'zbekistonda yoshlar siyosiy madaniyatining rivojlanish jarayonlari. // siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent. 2020. 14-bet.

6. O'zbekiston Respublikasining "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi O'RQ-682-son Qonun, 2021-yil 20-aprel, <https://lex.uz/docs/-5378966>

МУНДАРИЖА

КИРИШ	4
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯВИЙ СУДИ РАИСИ, ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХИЗМАТ КЎРСАТГАН ЮРИСТ, ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХИЗМАТ КЎРСАТГАН ЁШЛАР МУРАББИЙСИ МИРЗО-УЛУҒБЕК ЭЛЧИЕВИЧНИНГ КИРИШ СЎЗИ.....	6
<i>Абдусаломов Мирзо-Улуғбек Элчиевич</i>	
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИ: АМАЛГА ОШИРИЛГАН ИСЛОҲОТЛАР, НАТИЖАЛАР ВА УСТУВОР ВАЗИФАЛАР	18
<i>Эшмуротов Абдулҳаким Ҳушбоқович</i>	
ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА УЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ТАҲЛИЛИ	22
<i>Сариев Қахраман Раматуллаевич</i>	
ЯНГИ ТАҲРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯ ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ АМАЛ ҚИЛИШИНING МАМЛАКАТДА КОНСТИТУЦИЯВИЙ ҚОНУНИЙЛИКНИ ЯНАДА МУСТАҲҚАМЛАНИШИ ВА ҚОНУН УСТУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ РОЛИ	34
<i>А. Раҳманов</i>	
ЯНГИ ТАҲРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯ – СЕНАТНИНГ СУД-ҲУҚУҚ СОҲАСИДАГИ ВАКОЛАТЛАРИ КУЧАЙТИРИЛДИ	42
<i>Ҳотамов Ҳомид Сулаймонович</i>	
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИ ИНСОНПАРВАР ДАВЛАТ БАРПО ЭТИШНИНГ ИШОНЧЛИ АСОСИ.....	46
<i>Умаров Алишер Юсупжанович</i>	
ЯНГИ ТАҲРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯ ВА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ	56
<i>Озод Тиллабоевич Хусанов</i>	
КАДРЛАРНИ ТАНЛАШ ВА ТАЙИНЛАШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ	60
<i>Ходжаев Фуркат Салимович</i>	
МАҲАЛЛА ИНСТИТУТИ – ИНСОН ҚАДРИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ МУҲИМ ПЛАТФОРМАСИДИР	65
<i>Асадов Шавкат Файбуллаевич</i>	
ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТ ПРИНЦИПИ МАМЛАКАТ ТАРАҚҚИЁТИГА ХИЗМАТ ҚИЛАДИ.....	69
<i>Хайитов Хушвақт Сапарбаевич</i>	
О КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ	73
<i>Караходжаева Окилахон Руфатовна</i>	
ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИДА КАДРЛАРНИ ТАНЛАШ, ТАЙЁРЛАШ, МАЛАКАСINI ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ	78
<i>Юлдашева Феруза Улуғбековна</i>	
UNDERSTANDING THE LEGAL STATUS OF CIVIL SERVICE EMPLOYEES: HISTORICAL AND MODERN CONTEXTS	86

<i>Ibragimova Mukhlisa Paridunovna</i>	86
NOTARIAL SOHAGA OID NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLARNI KELISHISHNING HUQUQIY MASALALARI	90
<i>Munavvarova Naimaxon Zoxidulaevna</i>	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING KAFOTLANISHI: MODERNIZATSIYA VA XALQARO TAJRIBALAR.....	94
<i>Ismatov Shohruhbek Murod o‘g‘li</i>	
<i>O‘rinov O‘tkirbek Nodir o‘g‘li</i>	
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА И МАЛАЙЗИИ).....	98
<i>Шарипова Гузал Усманбековна</i>	
ЯНГИЛАНГАН КОНСТИТУЦИЯДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ МУСТАҲКАМЛАНДИ.....	103
<i>Дилрабо Чориева Тўхтаевна</i>	
ТУМАН (ШАҲАР) ҲОКИМЛАРИ ЁРДАМЧИЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ БАҲОЛАШ АМАЛИЁТИ ТАҲЛИЛИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	110
<i>Қахрамон Усманович Умидуллаев</i>	
НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ УЗБЕКИСТАНА – ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА	118
<i>Бобоёров Бобомурод Норматович</i>	
<i>Шоҳмалик Бобомурод ўгли Бобоёров</i>	
ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ.....	124
<i>А.У.Худайназаров</i>	
YANGI O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASI - INSON HUQUQLARI OLIY QADRIYAT	129
<i>Sanaqulov Abror Nazarovich</i>	
ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИНИ МЕРИТОКРАТИЯ ВА ПРОФЕССИОНАЛЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ АСОСЛАРИ.....	134
<i>Рахимов Дилмуроджон Фуломжон ўгли</i>	
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	141
<i>Якубов Дилшод Камилджанович</i>	
КОНСТИТУЦИЯ: ИЖТИМОЙ АДОЛАТНИНГ КАФОЛАТИ.....	146
<i>Мурадов Фарход Джуракулович</i>	
ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТ ВА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ШАКЛЛАНИШИДА ҲУҚУҚИЙ ОНГНИНГ ЎРНИ	151
<i>Исмайилов Акмал Зиядиллаевич</i>	
YANGI O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASASI: IJTIMOIY DAVLAT VA UNING MAZMUNI	156

<i>Исахужаева Мунира Яшнарловна</i>	
<i>Boboyorov Shohmalik Bobomurod o'g'li</i>	
ДАВЛАТ ХИЗМАТИДА БОШҚАРУВ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.....	161
<i>Юлдашев Анвар Эргашевич</i>	
<i>Саидов Улугбек Арипович</i>	
IJTIMOIIY DAVLAT KONSEPSIYASINING MA'NAVIY TAMOYILLARI	170
<i>Sarayev Valisher Odilbek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASINING ASOSIY PRINSIPLARI: FALSAFIY-HUQUQIY TAHLIL.....	175
<i>Saloxiddin Azamovich Yuldashev</i>	
<i>Abdullaxo'jayev Adxamxo'ja Isaxo'ja o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA KARLAR JAMIYATINING SHAKLLANISHI.....	184
<i>Abdullayeva Nargiza O'ktamovna</i>	
KONSTITUTSIYA – DEMOKRATIK YANGILANISHLAR VA RIVOJLANISHLAR ASOSI.....	189
<i>Otakova Mahbuba Alisherovna</i>	
BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA KONSTITUTSIYAVIY BILIM BERISHNING AYRIM MASALALARI.....	193
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna</i>	
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
СПРАВНЕНИЕ ПОРЯДКА РЕАКТИВНОГО РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ МЕСТНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ И КАЗАХСТАНЕ.....	197
<i>Куатбек Гулнар Куатбековна</i>	
INTEGRATION OF EDUCATION AND THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: RELIABLE GUARANTEE OF A DEMOCRATIC, LEGAL, AND SOCIAL STATE	201
<i>Abdullaev Ibrokhimjon Yakubjon ugli</i>	
JAMIYATNING IQTISODIY NEGIZLARI, FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI VA OILA..	208
<i>Mavlonov Ixomjon Xolmirzayevich</i>	
<i>Abdullaxo'jayev Adxamxo'ja Isaxo'ja o'g'li</i>	
KONSTITUTSIYA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINING SIYOSIY MADANIYATINI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	214
<i>Astanov Axunjon Raubovich</i>	
ПРАВО НА СВОБОДУ СЛОВА – ОСНОВА ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА: КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	219
<i>Халилова Нигорахон Акмалжон кизи</i>	

ЯНГИЛАНГАН КОНСТИТУЦИЯДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ КАФОЛАТЛАРИ.....	223
<i>Негматова Ситора Шуҳрат қизи</i>	
ЯНГИ ТАҲРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯ – ЗАМОНАВИЙ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ВА ДАВЛАТ ХИЗМАТИНИНГ АСОСИ.....	226
<i>Махмадаминов Музаффар Жаббарович</i>	
О‘ЗБЕКИСТОНДА SAN‘AT ASARLARINI TARTIBGA SOLISHNING KONSTITUTSIYAVIY HUQUQIY ASOSLARI	231
<i>Olimova Zarina Bahodirovna</i>	
KONSTITUTSIYA – OILA INSTITUTI RIVOJLANISHINING KAFOLATI.....	236
<i>Imomnazarov Hasan Ixtiyor o‘g‘li</i>	
КОНСТИТУЦИЯ ВА МАСС-МЕДИА: ИСЛОҲОТЛАР ЙЎЛИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ	240
<i>Баёнов Маъмур Ҳамроқулович</i>	
ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИ МАСАЛАСИ.....	248
<i>Баҳромжон Илҳомжонов</i>	
YANGI TAHRIRDAGI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA PARLAMENT ISLOHOTLARI.....	254
<i>Nurmatov Sunnatillo Uzoq o‘g‘li</i>	
ШКОЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧАСТИЯ МОЛОДЁЖИ В МЕСТНОМ УПРАВЛЕНИИ	260
<i>Саттаров Шахзод Талатович</i>	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINING AHAMIYATI VA DAVLAT BOSHQARUVIDAGI O‘RNI	263
<i>Bekmurodov Navruz Ergashevich</i>	
ГЛОБАЛ ИҚТИСОДИЁТ: ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	268
<i>Динара Юсуббаева</i>	
О‘ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI – DEMOKRATIK, HUQUQIY, IJTIMOY DAVLATNING ISHONCHLI KAFOLATI.....	273
<i>Qurbonova Sevinch Farxod qizi</i>	
SHAXSNING SHAXSIY HUQUQ VA ERKINLIKLARINING KONSTITUTSIYAVIY HUQUQIY ASOSLARI.....	277
<i>Yaxshiboyev Mirvohid Gulboy o‘g‘li</i>	
О‘ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI- DEMOKRATIK, HUQUQIY, IJTIMOY DAVLATNING ISHONCHLI KAFOLATI.....	281
<i>Rahmonova Nilufar Yo‘ldosh qizi</i>	
О‘ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI, QONUNCHILIGI VA XALQARO NORMALARDA SPORTNI QO‘LLAB-QUVVATLASH ASOSLARI.....	284
<i>Xolmatov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА АДОЛАТЛИ ЖАМИЯТНИ БАРПО ЭТИШДА ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯНИНГ АҲАМИЯТИ	290
<i>Н.Қурбоналиева</i>	
<i>И. А. Рахимов</i>	
О'ЗБЕКISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI – DEMOKRATIK, HUQUQIY, IJTIMOY DAVLATNING ISHONCHLI KAFOLATI.....	294
<i>Qurbonova Sevinch Farxod qizi</i>	
AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA YANGI KONSTITUTSIYANING O'RNI	298
<i>G'aniyev Elbek Abdizoitovich</i>	
KONSTITUTSIYA – DAVLAT VA JAMIYAT MUNOSABATLARINING ASOSIY QOMUSI.....	302
<i>Ahrorqulov Jonibek Otabek o'g'li</i>	

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ ҲУЗУРИДАГИ
ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ АКАДЕМИЯСИ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИНИНГ
32 ЙИЛЛИГИГА БАҒИШЛАНГАН “ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
КОНСТИТУЦИЯСИ ДЕМОКРАТИК, ҲУҚУҚИЙ, ИЖТИМОЙ
ДАВЛАТНИНГ КАФОЛАТИ”
МАВЗУСИДАГИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
КОНФЕРЕНЦИЯСИ**

материаллари тўплами

Мухаррир: Д.Рахимов, М.Ибрагимова
Саҳифаловчи: М.Ибрагимова
Қоғоз бичими: 60X84, 18,5 босма табоқ.
100066, Тошкент шаҳри, И.Каримов кўчаси 45.

Тошкент-2024

Боғланиш

+998 71 232 60 51
+998 71 232 60 34

info@dba.uz
support@dba.uz

100066, Тошкент шаҳри,
Ислом Каримов кўчаси, 45